

Ut pictura poësis. L'iconografia del Cupido Giustiniani di Caravaggio e la poesia classica

Luigi Agus

Tra le opere unanimemente accolte come autografe di Caravaggio, una delle più interessanti da un punto di vista iconografico è certamente l'*Amore vincitore*, altrimenti noto come *Omnia vincit Amor*¹, dello Staatliche Museum di Berlino. Il dipinto venne realizzato da Merisi per Vincenzo Giustiniani molto probabilmente nella prima metà del 1602. La cronologia, ancora non del tutto precisata, deriva principalmente dalle risultanze processuali relative al procedimento scaturito a seguito della querela di Giovanni Baglione contro Onorio Longo, Orazio Gentileschi, Filippo Trisegni e lo stesso Caravaggio, in particolare dalla deposizione di Gentileschi resa il 14 settembre 1603, che menziona un "amor devino", che Baglione aveva realizzato ed esposto, "a concorrenza d'un amor terreno de Michelangelo da Caravaggio", a San Giovanni dei Fiorentini a Roma² o più propriamente nell'annuale mostra tenuta presso il cortile di San Giovanni Decollato il 29 agosto 1602³. Datazione che sembrerebbe trovare ulteriore conferma nel fatto che, sempre Gentileschi, riferiva che da almeno "sei o otto mesi" non parlava più con Caravaggio, "sebene a mandato a casa mia [...] un par d'ale che mi rimandò deve essere 10 giorni"⁴, probabilmente utilizzate per il dipinto berlinese⁵. Contrariamente a quanto ipotizzato prima da Luigi Salerno, poi sostenuto da Mia Cinotti e Alberto Dell'Acqua, Maurizio Marini e infine da Herwarth Röttgen⁶, non costituirebbero un valido e certo *ante quem* i quattro madrigali dedicati a "L'Amore, pittura di Caravaggio", scritti da Gaspare Murtola entro la prima metà del 1603 e pubblicati un anno dopo⁷, posto che nei primi tre "non sono dettagliate descrizioni di un quadro" realmente esistente e che il quarto è chiaramente dedicato ad un amorino dormiente facente riferimento ad una iconografia "effettivamente attestata da moltissime sculture antiche"⁸.

La tela berlinese [fig. 1], in formato "imperatore" da stanza (cm 156x113), è dominata da un imberbe ragazzino preadolescente nudo che, con la testa inclinata a sinistra incorniciata a

Figura 1. Caravaggio, *Cupido vincitore*, olio su tela, Berlino, Gemäldegalerie (1602)

una folta capigliatura castana, si rivolge direttamente al riguardante, accennando una risata sarcastica e quasi provocatoria. Il busto, seguendo l'andamento del capo, è arcuato con l'addome e il pube orientati a sinistra, il cui peso grava sull'arto inferiore destro piantato saldamente a terra, mentre l'altro, piegato tanto da nascondere gamba e piede, poggia su di un piano, forse una panca⁹ o più propriamente un letto, coperto da un candido lenzuolo bianco. L'arto superiore destro, parzialmente disteso, fa leva sull'estremità di un arco – stretto nella mano assieme a due frecce, una venata di rosso e l'altra di nero – che poggia sullo stesso piano subito dietro le natiche, mentre il sinistro è nascosto quasi completamente dietro al busto. Sulle spalle porta due ampie ali brune piumate, mentre ai suoi piedi, al centro, è sistemata a terra una lucida armatura nera in primo piano, con dietro un libro manoscritto aperto e ripiegato, su cui poggia un ramo d'alloro con coccole e una penna. Poco più in fondo, nascosto in parte dalla gamba destra e in parte dal lenzuolo, è un globo celeste puntato di stelle dorate poggiato sul pavimento a listelli di legno, con accanto un liuto, il cui manico arriva quasi a sfiorare il piede e su cui è incastrato quello di un violino dotato di archetto. Davanti ai due strumenti sta un libro parte ripiegato su cui sono quattro pentagrammi con notazione mensurale che hanno come incipit una grande V. Il risvolto del libretto musicale nasconde parzialmente la terminazione di una squadra in ottone, leggermente sollevata da una delle due aste di un compasso aperto, ugualmente ottinato, che la incrocia. Infine, all'estrema sinistra del soggetto, poggiati sul piano coperto dal lenzuolo, sono una corona dorata, uno scettro e un drappo color porpora, forse una toga.

Pur non essendo validi come *ante quem* per la datazione del dipinto di Caravaggio e non costituendo componenti ecfrastrici¹⁰, i quattro madrigali murtoliani, vanno comunque presi in considerazione, soprattutto per il fatto che vennero composti, molto probabilmente, in coincidenza o addirittura poco prima rispetto all'esecuzione dell'opera, se questa deve datarsi alla prima metà del 1602. Le *Rime*, infatti, vennero redatte con certezza prima del 6 giugno 1603¹¹, data che figura nel nulla osta del Consiglio dei Dieci per la pubblicazione, rilasciato a seguito della verifica effettuata dai “Signori Riformatori dello Studio di Padova”, fatto che porta a ritenere come la raccolta fosse già formata e completa già qualche mese prima, quando probabilmente venne inoltrata la richiesta, come sembrerebbe attestare anche la presentazione dello stampatore, che invita a godere “per hora dunque li madrigali, e canzonette, che quasi geme, altre si tiene rinchiuse scritte a penna”, come preannunciando una successiva raccolta già in parte redatta dall'autore e quindi scritta successivamente rispetto a quanto pubblicato. Una tale constatazione porta a credere che si tratti – più che di madrigali ecfrastrici riferiti ad una o più opere già realizzate, ossia una libera trasposizione e una metafora di tipo poetico¹² – di scritti concepiti come spunto per un gruppo di dipinti da realizzarsi e appena commissionati, quasi un *pre-testo* che potrebbe pure ricomprendere l'*Amore* Giustiniani. Una conferma indiretta è contenuta nei primi versi del quarto madrigale, scritto espressamente per il medesimo gruppo di “tele”¹³ dei precedenti tre, con cui il poeta si rivolge al pittore dandogli indicazioni su cosa dipingere: “Se dipingere Amore | Brami saggio Pittore, | Dipingi il pargolletto, | E vago Giulietto, | L'uno, e l'altro

vezzoso, | L'uno, e l'altro amoroso"¹⁴. L'ipotesi quindi più probabile è che i versi di Murtola facciano riferimento ad una serie di dipinti commissionati a Merisi per sviluppare il tema dell'Amore in generale, ma probabilmente solo in parte realizzati. La tela berlinese potrebbe far parte di quel gruppo di opere – visto che sembra vagamente richiamare i versi: “Pure ha seco gli strali | Amorosi, e mortali”, del madrigale CCCCLXXIII – unitamente al perduto *Amore divino* menzionato da Baglione¹⁵, che potrebbe essere quello richiamato dai primi versi del madrigale CCCCLXXV: “Non è cieco, né nudo | Amor come il diping”. Un indizio a favore di tale ipotesi potrebbe trovarsi nel *Cupido dormiente* di Palazzo Pitti, dipinto nel 1608 – quindi almeno sei anni più tardi rispetto ai versi murtoliani – per Francesco d'Antella a Malta e da questi inviato al fratello Nicolò a Firenze, che pur ispirato a prototipi classici ben noti e ampiamente rivisitati nel rinascimento a partire da Michelangelo¹⁶ e forse preceduto da uno scomparso autografo dipinto¹⁷ che qualcuno ha identificato in quello di Indianapolis¹⁸, pare ancora permeato di una lontana eco del madrigale CCCCLXXVI: “Che se cieco il vorrai | pinger, guardalo alhor, che in dolci forme | languidetto egli dorme”.

A differenza dei generici versi murtoliani, le menzioni seicentesche di quest'opera risultano utili soprattutto a chiarire il soggetto, fornendo, in alcuni casi, precisi indizi di lettura iconografica. La già riferita testimonianza di Gentile-schi del 1603 parla solo “d'un amor tereno”¹⁹, mentre è diverso il caso del distico latino composto da Marzio Milesi contenuto in un manoscritto custodito nella Biblioteca della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone (ms. 59, c. 15r) e in copia in un

codice miscelaneo manoscritto redatto da P. L. Galletti nel XVIII secolo della Biblioteca Apostolica Vaticana (Vat. Lat. 7927, c. 132)²⁰, che sembra suggerire una prima e parziale interpretazione dell'opera, legata da una parte all'Amore che domina soprattutto gli animi, dall'altra al pittore che avvince corpi e spiriti²¹ *movendo gli affetti*.

Più descrittiva è invece l'annotazione contenuta nell'inventario redatto nel 1638 dal notaio Domenico Buratti su incarico di Andrea Giustiniani in qualità di erede di Vincenzo, che a sua volta riprende un precedente inventario in cui sono riportati anche i nomi degli artisti, che riporta come “nella stanza grande de quadri antichi”, era presente “un quadro con un Amore ridente in atto di disprezzare il Mondo che tiene sotto con diversi instrumenti corone scettri et armature chiamato per fama il Cupido [del Caravaggio] dipinto in tela alta palmi 7, larga 5, incirca con sua cornice di noce profilata e rabescata d'oro”²². Sempre come un “Cupido a sedere dal naturale ritratto”, dipinto “per il Marchese Vincenzo Giustiniani [...], ben colorito”²³ è quello descritto da Giovanni Baglione nel 1642; mentre come “Amoretto che si trova appresso al Principe Giustiniani, che fra i dipinti privati di Michelangelo da Caravaggio sarà forse il più degno” è indicato da Francesco Scannelli nel 1656²⁴. Negli stessi anni il dotto viaggiatore inglese Richard Symonds annotò sul suo diario, redatto tra il 1649 e il 1651, che il *Cupido* Giustiniani era in realtà il ritratto di Cecco di Caravaggio, del quale, come in altre opere, avrebbe ripreso “body & face of his owne boy or servant thait laid with him”²⁵, portando alcuni ad interpretare l'opera in chiave omoerotica e autobiografica, avvalendosi anche della sensualità androgina del soggetto²⁶.

Più tarde sono infine le descrizioni di Giovan Pietro Bellori, Joachim van Sandrart e l'elogiativo epigramma latino di Giovanni Michele Silos. Abbastanza sintetica, ma più estesa rispetto a quella di Baglione, è la descrizione di Giovan Pietro Bellori, pubblicata nel 1672, il quale menziona tra i dipinti realizzati per il Marchese Vincenzo Giustiniani “un Amore vincitore, che con la destra solleva lo strale et a suoi piedi giacciono in terra armi, libri et altri stromenti per trofeo”²⁷. Più dettagliata è invece quella di Joachim von Sandrart, edita nel 1675, che lo descrive come “un Cupido a grandezza naturale, in figura di un ragazzo di circa dodici anni, seduto sul globo terrestre, che tiene nella destra alzato l'arco, nella sinistra vari strumenti matematici e libri sui quali posa una corona d'alloro: Cupido ha, come richiede la sua immagine, grandi ali brune d'aquila. Il tutto è dipinto con grande precisione con colori rilevati, nitidezza e rilievo tali da restare poco indietro rispetto alla vita”²⁸. Il pittore e incisore tedesco, al servizio dei Giustiniani dal 1632 al 1635²⁹ e al cui palazzo ebbe accesso già nel 1629³⁰, aggiunge anche che il dipinto “era conservato assieme ad altri centoventi dei più eccellenti artisti in un unico locale ed era visibile al pubblico [e] venne dietro mio consiglio coperto con una cortina di seta verde scuro per essere mostrato da ultimo, perché altrimenti toglierebbe pregio a tutte le altre rarità, tanto che lo si poteva definire con buona ragione l'eclissi di tutti gli altri quadri”³¹. L'altissima stima che si aveva per quest'opera, documentata anche da Baglione e Scannelli³², è ribadita da Sandrart, che sottolinea come “la fama di perfezione artistica di questo così celebre Cupido [...] guadagnò al pittore anche il vantaggio che gli venne nuovamente permesso di andare in giro liberamente”³³;

una fama testimoniata anche attraverso un aneddoto: un cavaliere di rango, avendo visto il dipinto, offrì una considerevole somma per acquistarlo, che venne respinta dal principe con queste parole: “dite â questo Corteggio Cavallier che se egli mi vuol far acquistar un altro quadro di questa sostanza, gli ne pagherò il doppio”³⁴.

Ecfrastico è infine l'epigramma latino scritto dal teatino Giovanni Michele Silos e pubblicato nel 1673 nella sua *Pinacotheca*³⁵. Silos, a differenza di Murtola, Milesi e Marino, che dedicarono ugualmente alcuni componimenti a Merisi, non aveva un “autentico e diretto contatto col mondo degli artisti”, così come i rapporti con i Giustiniani, casomai ci siano stati, furono “indiretti e superficiali”³⁶; tuttavia, nei suoi versi, riesce a dare una lettura interessante e ricca di spunti del dipinto a distanza di poco più di settant'anni dalla sua realizzazione. Fin dal titolo, infatti, si sofferma su alcuni elementi omessi dagli altri osservatori seicenteschi, fatta eccezione in parte per la descrizione inventariale già citata, dandone anche una sua interpretazione, come quando sottolinea che il “Cupido celebratissimus” di Caravaggio “ridet, et coronas calcat, et arma”, che “sceptrigeris dominari Regibus Infans | iactat, magnanimos et superasse Duces. | Gemmata hinc tenero calcat pede sceptras, sagumque | Martis, et exuvias, armaque fracta Ducum” e infine che “ridet, non aere igniuomo vicisse, sed udis | lachrymulis, risu, et Matre docente, iocis”³⁷.

Dalle descrizioni e dai pochi versi ecfrastici latini di Milesi e Silos, certamente riferibili al dipinto, emerge con chiarezza che si tratta di quel “δαίμον μέγας”, figlio di Poro e Penia, celebrato nel *Simposio* di Platone a cui Socrate, riportando le

parole di Diotima, attribuisce una natura intermedia tra gli esseri mortali e quelli immortali, che aveva il compito “di far capire agli dèi e di trasmettere loro quel che viene dagli uomini e agli uomini quel che viene dagli dèi”. Un essere concepito durante il genetliaco di Afrodite e perciò “amante del bello [...] sempre povero, e [che] manca di molto che sia delicato e bello, quale molti lo reputano: è duro, sudicio, scalzo, senza casa, sempre nudo per terra, e dorme sotto il cielo presso le porte e le strade”, ma anche “coraggioso, protervo, caparbio, cacciatore terribile, sempre dietro a macchinare qualche insidia, desideroso di capire, scaltro, inteso a speculare tutta la vita, imbroglione, terribile, maliardo e sofista”³⁸. Una descrizione che sembra attagliarsi perfettamente al *Cupido* Giustiniani, ma anche richiamare alcuni passi dei versi latini di Milesi e Silos. Così, ad esempio, quel “omnia vincit Amor” del giurista romano, sembrerebbe richiamare, più che il patimento per un amore non corrisposto, come quello di Cornelio Gallo per Volurnia cantato da Virgilio e da cui è chiaramente ripreso il verso³⁹, l’attitudine del “demone” di macchinare insidie con scalrezza e imbrogli per dominare lo spirito degli uomini; altrettanto è da dirsi per l’allusione ad una seconda nascita di Cupido che avverrebbe nello stesso dipinto, contenuta nel terzo verso dell’epigramma di Silos⁴⁰, che sembra evocare la natura ambigua, tra mortale e immortale, dell’essere mitologico, così come è sempre descritto da Platone: “non è immortale né mortale e talora nello stesso giorno fiorisce e vive, quando prospera, ma talvolta muore e resuscita ancora”⁴¹. Curiosamente nelle varie letture iconografiche proposte, tali dirette analogie non sono mai state evidenziate nel giusto modo – fatta eccezione per Herwarth Röttgen che tuttavia

collega il demone platonico con la sua assimilazione medievale al diavolo⁴², per John Varriano che invece lo collega alla presunta valenza omoerotica del dipinto⁴³ ed Helen Langdon, che invece rintraccia puntuali riferimenti con le *Metamorfosi* e gli *Amores* di Ovidio⁴⁴ – così come sono rari e vaghi i richiami alla letteratura classica, fatta eccezione per le *Bucoliche* virgiliane, che tuttavia non sembrano avere una diretta relazione tematica col dipinto in questione, come abbiamo visto.

Una prima analisi, con qualche intuitiva lettura di carattere iconografico, è quella del pittore francese Charles Paul Landon, pubblicata nel volume sulla collezione Giustiniani⁴⁵, edito in occasione dell’acquisto dell’opera da parte del pittore Féréol Bonnemaison e il conseguente invio a Parigi nel 1812 per essere esposta, assieme ad altre opere della stessa raccolta⁴⁶. Il pittore, ritenendo il dipinto, illustrato nel volume attraverso una incisione di Pauline Soyer Landon⁴⁷, “le chefs-d’œuvre du maître”, per la prima volta considera gli oggetti sparsi disordinatamente ai suoi piedi, non “comme de simples accessoires, mais comme l’emblème de quelque moralité. On a pu voir, dans cette allégorie, l’homme entièrement livré à ses passions, et méprisant les dignités, les sciences et les arts, l’immortalité même, et tout ce qui procure la véritable gloire”. Intuizione poi ripresa da Hermann Voss, il quale identificava l’ignudo alato sorridente, come l’allegoria di Amore vincitore sull’arte, la scienza e la gloria militare, rappresentata dagli oggetti disposti ai suoi piedi⁴⁸.

Tuttavia, uno dei primi a dare una lettura iconografica più completa del dipinto fu Walter Friedlaender, il quale, collegando la posa del Cupido alla statua

della *Vittoria* di Michelangelo, sottolineò come “never before was the reputed mischievousness of *Cupid* so pointedly stressed”, tanto che “the whole attitude of Caravaggio’s figure lends an air of uncompromising travesty to the Platonic implications of Michelangelo’s tragic masterpiece, and in fact tho the whole Renaissance ideal of love”⁴⁹. Un generico richiamo a Platone, che poco più avanti si scioglie nella citazione della *Repubblica*, e al concetto di Amore nel rinascimento, che tuttavia non viene sviluppato attraverso paralleli diretti con i testi antichi, quanto piuttosto con altri episodi d’arte figurativa come le due versioni dell’*Amore Divino* di Baglione, che sarebbero stati, nella collezione Giustiniani, il controbilanciamento di quello di Caravaggio, che “now triumphs over symbols of the moral and intellectual world”⁵⁰. Una lettura che quindi si sposta direttamente all’analisi degli oggetti raffigurati ai piedi di Cupido, che alluderebbero a “science and art, literary fame and martial glory”. Cosicché geometria e musica, sarebbero idealmente richiamate a sinistra dai due strumenti musicali, il libro parte, il compasso e la squadra, mentre l’astronomia dal globo celeste dietro la gamba di Cupido, costituendo in tal modo “three parts of the scholastic formula of the quadrivium”⁵¹, che andrebbero completate con l’aritmetica, forse rappresentata dai pioli del liuto, che “suggesting the graduation of tones”⁵². Tuttavia, alle arti del quadrivio, non corrispondono a destra quelle del trivio, visto che “the symbolism is loftier and more meaningful”, trovando un parallelo con le *Vanitas*, dove la morte in forma di cranio si beffa dei piaceri terreni similmente al *puer lascivus* che annienta le creazioni degli ambiziosi, trionfando sul lauro, “the usual symbol of immortal fame”⁵³, sulle opere

letterarie, la gloria militare e il potere terrene, simboleggiati rispettivamente dal volume manoscritto, dall’armatura, dalla corona e dallo scettro⁵⁴. Una composizione che, secondo Friedlaender, sarebbe stata elaborata entro la dotta cerchia dei Giustiniani per quanto riguarda il “detailed symbolism”, mentre da Caravaggio stesso per il “Victorious Amor”, tanto che “no one before Caravaggio had been able to depict the devil in the flesh or carnal love so freely and naturally as a matter of triumph and joy”⁵⁵.

Pur non offrendo alcuna lettura iconografica dell’opera, Luigi Salerno la inserì entro i “dipinti emblematici e morali” di Merisi, che quindi avevano una stretta relazione con la poesia emblematica, tanto che attribuì loro un “carattere epigrammatico”, sottolineando come “Caravaggio tende a risolvere il concetto in emblema [...] perché l’emblema esclude l’invenzione, e può identificarsi direttamente con l’immagine reale, con il dato di fatto che l’artista traduce in pittura”⁵⁶.

Robert Enggass, riprendendo l’interpretazione di Friedlaender e in parte quella di Salerno, ritenne che l’opera di Merisi potesse essere dedicata al marchese Vincenzo Giustiniani, così come quella di Baglione al fratello cardinale Benedetto⁵⁷. Un fatto questo che farebbe pensare ad un dipinto allegorico-celebrativo con precisi richiami biografici del committente, tanto che “nel suo secondo o riposto significato, esso simbolizza Vincenzo stesso, per dirla con le parole del suo amico Amayden, ‘ornato di tutte le virtù d’un vero nobile’. In tal senso *omnia vincit Amor* si traduce in *omnia vincit Vincentius*”⁵⁸. Così, ad esempio, liuto, violino e spartito “esaltano gli studi musicali di Vincenzo”; la squadra e il compasso farebbero riferimento al suo ruolo di costruttore; penna, libro e allora alla sua

passione per la scrittura ristretta alla cerchia di dotti amici e la fama che ne consegue; l'armatura al suo ruolo di "cavaliere"; il globo celeste all'astrologia e l'astronomia, attività che avrebbe qualche collegamento con lui; infine corona e scettro, in un angolo nell'ombra, alluderebbero al ricordo del dominio sull'isola di Chio, che i Giustiniani dovettero cedere ai turchi⁵⁹. Cupido, quindi secondo la concezione dell'Amor terreno espressa da Marsilio Ficino, avrebbe avuto il ruolo di ispirare in Vincenzo il dominio "di tutte quelle qualità che son rappresentate dai simboli che riempiono il quadro", in quanto "l'abilità di Amore ad ispirare quasi ognuno dei lodevoli impulsi umani era allora diventato parte della mitica del tempo"⁶⁰. La V dello spartito alluderebbe quindi allo stesso Vincenzo⁶¹, mentre secondo altre interpretazioni rinvierebbe a Vincitore, Vittoria e infine Venere⁶², madre di Amore, che assieme al padre Marte, sarebbero richiamati rispettivamente dagli strumenti musicali e dall'armatura, corrispondenti ai concetti creazione e costruzione, da una parte e distruzione e morte, dall'altra⁶³.

Frommel collegò invece l'iconografia ai *Trionfi* di Petrarca, ed in particolare al trionfo dell'Amore, in cui dèi, regnanti, generali, poeti e cantori sono descritti legati dietro al carro trionfale di Cupido, personaggio che Caravaggio avrebbe interpretato alla luce della sua presunta personale esperienza omoerotica con il suo modello, unendo nel medesimo soggetto il ruolo attivo e quello passivo⁶⁴. Accostamento, quest'ultimo, ripreso contemporaneamente anche da Posner, il quale riteneva che il *Cupido* Giustiniani e il *San Giovanni* dei Musei Capitolini, "are is only other known works with an obvious homosexual appeal"⁶⁵. Una questione, quella della presunta tendenza omosessuale

di Caravaggio, già prospettata da Bernard Berenson, che pure rifiutò qualsiasi collegamento con la sua produzione⁶⁶, ripresa più recentemente da Herwarth Röttgen, Margaret Walters e Seymour Howard⁶⁷, che invece ipotizzarono collegamenti diretti con alcune opere del suo *corpus*, ma rifiutata da Roberto Longhi, Maurizio Calvesi, Parick Hunt⁶⁸ e ancora oggi messa fortemente in dubbio da gran parte della critica⁶⁹.

Maurizio Calvesi inizialmente considerò il dipinto come la rappresentazione di un "amore profano che vince su quello divino, i cui simboli (le arti, la poesia, la corazza, simbolo di virtù che fascia il corpo dell'*Amor divino* del Baglione) sono infatti ai suoi piedi"⁷⁰. Successivamente, rivedendo quella prima lettura, ne propose una alternativa e differente, che partiva dal presupposto che "Amore è uno dei temi centrali della prima produzione caravaggesca", inteso tuttavia come "pensiero religioso, un'allegoria dell'amor divino, una cifra teologica"⁷¹. In tal senso assumerebbero un valore escatologico, direttamente relazionato con la dottrina cattolica riformata, anche i dipinti di genere, da lui confrontati con rappresentazioni sacre, soprattutto nordiche e venete, in quanto Caravaggio, sarebbe rimasto immerso "dentro all'*episteme* rinascimentale", continuando "a vedere il mondo come simbolo, la natura come vivido messaggio da decifrare"⁷². Cosicché l'iconografia dell'efebo e dell'androgino, ad esempio, non sarebbe indizio di tendenze omosessuali, quanto piuttosto "un simbolo, ermetico ma elementare, dell'unità dei contrari, di Dio *Figura* come Unità, dell'amore come congiunzione e Unità"⁷³. In tal senso l'*Amore vittorioso* diverrebbe piuttosto un *Amore virtuoso*, "cioè pur sempre di un Amore sacro, divino", il cui senso nascerebbe da "un

Figura 2. Cornelis Bloemaert il giovane, *Cupido*, incisione, *Galleria Giustiniana*, I, 26 (1640 circa)

innesto dei due motti *Omnia Vincit Amor*, e *Virtus Vincit Omnia*⁷⁴. La corazza e gli strumenti alluderebbero quindi alle virtù, che assumerebbero quindi il ruolo di attributi della personificazione dell'*Amore virtuoso*, ripresi con significati simili dal *Fregio Pellizzari* di Giorgione, che non a caso porta come motto *Territ Omnia Tempus - Virtus Vincit Omnia*⁷⁴. Un contesto in cui quindi prevarrebbe un interesse teologico e teologico-morale, che porta a concludere addirittura come “la luce caravaggesca non può avere che un significato ideale e divino”⁷⁵.

Differente è la lettura proposta da Avigdor W. G. Posèq, il quale, partendo dal motto oraziano *ut pictura poësis*, ritenne che il Cupido fosse rappresentato come vincitore delle imprese umane, fatta eccezione per l'arte. Quest'ultima sarebbe impersonata dallo stesso essere mitologico, esemplato secondo il modello lisippeo raffigurato in una delle incisioni della *Galleria Giustiniana* e scambiato forse per

quello di Prassitele [fig. 2], amato, secondo Plinio, da un certo Alketa di Rodi, il quale, avendo tentato con la scultura un rapporto carnale, lasciò sul marmo un segno simile a quello lasciato da un altro ammiratore sull'Afrodite del medesimo artista. Tale stretta analogia con la scultura antica sarebbe comprovata dal fatto che Sandrart, nella sua descrizione del dipinto, lo ritenne una “rarietà”, termine che “presumably refers to the antique sculpture, and the whole passage implies that the picture was compared to statuary”. La tenda verde che copriva il dipinto e che veniva sollevata al termine della visita alla galleria, aveva quindi la funzione di svelare una “brilliant achievement of a contemporary artist” da mettere a confronto con la scultura antica, tanto che l'opera di Caravaggio era indicata come *Amor vincitore*, “not only to suggest the triumph of love, but also to convey the idea of the painted Cupid's victory over his sculptural counterpart”⁷⁶.

Un parallelismo tra modello ispiratore e rappresentazione di Merisi, con implicazioni anche a livello iconografico, che nel tempo ha visto numerose proposte, da quella già citata della *Vittoria* di Michelangelo – da cui deriverebbero diverse altre sculture come *Sansone che sconfigge un filisteo* di Pierino da Vinci (1550), *l'Onore vince sull'Inganno* di Vincenzo Danti (1561) e *Firenze vittoriosa su Pisa* di Giambologna (1575)⁷⁷ – a quelle, sempre del Buonarroti, del San Bartolomeo del *Giudizio* della Sistina⁷⁸ – a cui si sommerebbe, per gli strumenti a terra, quello della *Santa Cecilia* di Raffaello che porterebbe ad una lettura combinata legata ai due santi⁷⁹ – o del disegno con il *Rapimento di Ganimede*, di cui una copia era posseduta dal cardinal Del Monte⁸⁰. Restando all'età moderna, gli altri confronti proposti sono quelli con l'incisione di Agostino Carracci *Ogni cosa*

Figura 3. Agostino Carracci, *Ogni cosa vince l'oro*, incisione, New York, Metropolitan (1590-1595)

*vince l'oro*⁸¹ [fig. 3], in particolare la posa della donna insidiata che deriverebbe, a sua volta, da quella della Venere dell'incisione *Marte e Venere* della serie degli *Amori* di Bonasone⁸²; con un'altra incisione anonima del XVI secolo che rappresenta un Cupido preadolescente che calpesta libri, strumenti musicali, una corazza e altri oggetti⁸³ [fig. 4]; con un amorino presente in uno degli arazzi donati da Guglielmo Gonzaga a Carlo Borromeo e da questi assegnati al Duomo di Milano nel 1569⁸⁴ e al *Ganimede* dei Musei Vaticani, forse scolpito da Pietro Bernini attorno al 1600, che un tempo si trovava proprio nella collezione Giustiniani⁸⁵. Per quanto riguarda invece l'arte antica, oltre al confronto con il prototipo di Lisippo già citato, sono stati proposti come possibili modelli il *Rapimento di Ila* della basilica di Giunio Basso, con implicazioni legate anche ad un geroglifico dell'*Hypnerotomachia Poliphili*⁸⁶ [fig. 5] e, pur rivisitato, l'*Eros*

Figura 4. Anonimo, *Omnia vincit Amor*, incisione, Collezione privata (1575-1600)

Farnese del Museo Archeologico di Napoli⁸⁷.

Più complessa e articolata è l'interpretazione di Herwarth Röttgen, il quale, pur condividendo con Friedlaender il simbolismo rappresentato dagli oggetti che circondano Amore, offre una lettura del dipinto tutta in chiave erotica, arrivando a definirlo "palesamente concupiscente e carnale"⁸⁸. Un'idea che deriva da una lettura che include rimandi a Marsilio Ficino, Leone Ebreo, Mario Equicola, ma anche Platone e Ovidio, e che si avvale anche di un'attenta osservazione dell'opera, in cui individuerrebbe addirittura la forma di una vulva nella piega del panno bianco su cui siede Cupido, che unitamente alla posa provocante e allo sguardo ammiccante avrebbe l'effetto di una "indecente intesa su un segreto nascosto nel quadro che, una volta scoperto, appare evidentissimo"⁸⁹. Tesi che troverebbe indiretta conferma anche nei

Figura 5. [da Francesco Colonna], *Amor vincit omnia*, pagina della *Hypnerotomachia Poliphili* (1499)

due dipinti “rivali” di Baglione, in cui il diavolo di spalle della prima versione, diviene, nella seconda, Caravaggio stesso che insidia Cupido, ossia il suo presunto garzone-amante Cecco Boneri, mentre l’Amore divino irrompe tra i due “che indulgono all’Amore carnale o all’Amore bruto, bestiale, punendoli”. Un’allusione che porterebbe alla conclusione che l’opera di Merisi sia a sfondo esclusivamente erotico, mentre quella di Baglione sarebbe non solo “una condanna dell’Amore carnale, bensì anche all’omosessualità, alla ‘sodomia’, come la si chiamava a Roma”⁹⁰. In tal senso, perfino le possibili fonti di ispirazione di Merisi non farebbero altro che fornire ulteriori conferme, dall’incisione carraccesca *Ogni cosa vince l’oro* [fig. 3], in cui l’oro apre la strada per l’atto sessuale, che vince perfino il

metallo prezioso, fino al *Ganimede* di Pietro Bernini, che essendo il favorito di Giove, alluderebbe al modello utilizzato da Caravaggio, ossia il suo “favorito” Cecco⁹¹.

Helen Langdon, infine, in un primo intervento propone una lettura dell’opera legata strettamente alla poesia, sottolineando la valenza oscura e negativa del soggetto e il fatto che il dipinto “reminds us of the traditional *vanitas* still life, in which symbols of intellectual and worldly power, beautiful, and piled high, are dominated by a skull, a chilling reminder of their insubstantiality. But here Caravaggio, as Marino also does, has replaced the skull with the mocking and malign Cupid”⁹². Successivamente riportando per gli oggetti ai piedi di Cupido, la lettura di tipo simbolico di Friedlaender, aggiunge che “Venus’ son, with so lovely a face and so delicate a foot, tramples on all the achievements of the intellect; with laughter and amorous sighs, he humbles the armoured and fiery might of Mars, the god of war”⁹³. Una presenza implicita di Marte sconfitto a cui corrisponde un atteggiamento sprezzante e irriverente di Amore, che secondo la studiosa, potrebbe far riferimento all’*Antologia Greca*, all’*Idillio di Mosco* del Bronzino o addirittura ad un epigramma di Stratone di Sardi, vista anche l’ambigua posizione della mano sinistra: “is it balancing him, or is it an invitation to erotic pleasure? Or maybe he is contemptuously farting or even defecating on all the glorious trappings of civilisation”⁹⁴. Un dipinto che avrebbe quindi avuto un impatto dirompente per gli ospiti dei Giustiniani, soprattutto se mostrato alla fine di un percorso che comprendeva la statuaria classica e che potrebbe essere considerato addirittura il trionfo dello stesso pittore, visto che l’incisione cinquecentesca a cui

si sarebbe ispirato riporta anche una tavolozza e dei pennelli [fig. 4], qua assenti⁹⁵.

Le principali letture iconologiche fin qua brevemente riassunte hanno tutte una certa validità, in quanto prendono in esame i principali elementi rappresentati nel dipinto. Tuttavia alcune di queste appaiono più convincenti di altre, anche se nessuna sembra essere risolutiva, proprio per il fatto che alcuni dettagli siano stati costantemente tralasciati. In nessuna analisi, infatti, ci si domanda, ad esempio, la ragione per la quale il piede e la mano sinistra di Cupido non sono visibili, fatta eccezione per quella della Langdon⁹⁶, che tuttavia fornisce una spiegazione per la sola mano, francamente affatto convincente. Oppure il motivo per cui il globo celeste poggiato a terra con quelle stelle stilizzate a sei punte sulla superficie, al contrario di ciò che ci si dovrebbe attendere da un pittore descrittivo e attento osservatore della realtà, sia un elemento idealizzato certamente distante dai normali strumenti scientifici disponibili da oltre un secolo, almeno fin dal globo di Johann Schöner del 1533. Medesimo ragionamento andrebbe fatto per il violino e il liuto, rappresentati secondo modelli abbondantemente superati da circa un secolo⁹⁷ ed incastrati fra loro in modo talmente perfetto da presupporre una mano tecnicamente esperta, che tuttavia li rese inservibili per il loro scopo⁹⁸. Perfino il libro parte, pur non ancora individuato, sembra assimilabile ad una serie di madrigali databili alla prima metà del XVI secolo rappresentati in altre opere di Caravaggio⁹⁹, mentre il compasso e la squadra, buttati a terra e incastrati fra loro, sembrano strumenti d'uso corrente nei cantieri¹⁰⁰, piuttosto che quelli di precisione per il disegno, dato che rinviano alla *dispo-*

sitio nell'architettura, che prevede, secondo Vitruvio, come prima fase l'*Ichnographia*, che “est circini regulaeque modice continens usus, e qua capiuntur formarum in solis arearum descriptiones”¹⁰¹.

Queste prime osservazioni portano a concludere che tali oggetti, più che simboleggiare tre delle quattro arti liberali del *quadrivium*, ossia astronomia, musica e geometria, rappresentino la loro antitesi, visto che risultano essere inservibili, o resi tali, per il loro scopo. Il compasso e la squadra, ad esempio, nell'*Iconologia* di Cesare Ripa sono attribuiti della personificazione della Geometria, che tuttavia li tiene in mano rispettivamente con la destra e con la sinistra¹⁰², mentre nel nostro caso sono buttati a terra, incastrati tra loro e calpestati da Cupido, come fossero stati abbandonati, divenendo dunque simbolo di assenza di misura e ritmo. Più complessa sembra la questione che riguarda la musica, che da Ripa è declinata secondo varie tipologie, una delle quali prevede che la personificazione femminile sia assisa su un globo celeste, che rappresenta “tutta l'armonia della Musica sensibile [che] si riposa, & fonda nell'armonia de' Cieli, conosciuta da' Pitagorici”, mentre un'altra che tiene in mano una lira e ai suoi piedi vari strumenti musicali e un'altra ancora che porta una veste ornata di vari strumenti e spartiti¹⁰³. Nel nostro caso, quindi, globo, strumenti e libro parte potrebbero essere interpretati come un unico insieme pertinente una personificazione assente, mentre la voluta alterazione per incastro degli strumenti e fors'anche lo spartito solo apparentemente riferibile ad un reale madrigale, alluderebbero ad una armonia – celeste e terrena – volutamente e forzatamente perduta. In tal modo l'astronomia o astrologia¹⁰⁴ non sarebbe presente,

mentre l'insieme di quegli oggetti alluderebbe ad una repentina interruzione di un *metro* e un'armonia, sia in cielo – ossia tra gli dei – sia in terra, quindi tra gli uomini, evidentemente causata dallo stesso Cupido.

Resta a questo punto da stabilire il ruolo della corazza a piastre con cintura, panziera e scarsellone, in primo piano, dietro la quale è posto il quaderno manoscritto con sopra una penna e un ramo d'alloro, sistemato a sua volta in linea con il globo celeste collocato sullo sfondo. Si tratta, evidentemente, di posizioni non casuali, che vanno lette unitamente al loro ormai cessato utilizzo. Il quaderno manoscritto, di cui è visibile un solo foglio sviluppato in larghezza e scritto su due colonne, unitamente alla penna e al ramo d'alloro alludono evidentemente alla poesia e alla fama che ne consegue. Il ramo d'alloro infatti, è uno degli attributi di una delle versioni della personificazione della poesia descritte sempre da Ripa, in quanto vi “si nota la fatica, & diligenza; perché nelle foglie vi è grandissima amarezza, come è grandissima fatica ridurre à perfezione un'opra, che possa portar lode, & gloria all'auttore di essa”¹⁰⁵. Anche in questo caso sembra un elemento abbandonato e caduto a terra dopo la fuga della personificazione che lo reggeva con la mano destra, allo stesso modo appare abbandonata la corazza – attributo della guerra, ma anche del furore superbo e indomito, della forza, del valore e dell'intelletto¹⁰⁶ – e infine la corona d'oro, lo scettro o verga e il manto color porpora, che potrebbero alludere al potere terreno, nobiltà, merito, opulenza e ricchezza¹⁰⁷, ma anche essere indicati come attributi dell'eloquenza, in quanto “non ha altro fine, ne altro intento, che persuadere”¹⁰⁸.

In effetti tutti gli oggetti a terra e sul letto o piano a destra, se correttamente analizzati, alludono ad una improvvisa interruzione di un dialogo allegorico tra le personificazioni della musica, della geometria o misura, del furore o guerra, del potere o eloquenza e della poesia, che non a caso è sistemata al centro, esattamente sotto Amore, che irrompendo nell'ambiente causa la fuga delle personificazioni, delle quali restano a terra gli attributi soggiogati dall'irridente demone. Il fatto che la poesia sia posta esattamente al centro non può essere un fatto casuale, né la sua funzione può essere interpretata senza prendere in considerazione la penna gettata sopra lo stesso volume, fatto che indica, anche in questo caso, l'azione interrotta del poeta che stava componendo i versi e che unitamente alle personificazioni è scomparso. In tal senso gli altri oggetti andrebbero interpretati come simboli corollari della poesia, visto che gli ruotano attorno. Cupido, in modo beffardo, avrebbe quindi interrotto l'azione del poeta e dunque della musicalità dei versi, del loro ritmo, della loro armonia, ma anche del loro valore narrativo di tipo epico, idealmente rappresentato dalla guerra (l'armatura), dal potere (corona e scettro) e delle divinità richiamate dalle stelle a sei punte del globo celeste¹⁰⁹.

Pur non essendo ancora una lettura completa – non si è ancora preso in considerazione, ad esempio, la posizione di Amore e il suo irriverente riso, né il fatto che il suo piede e mano sinistra non siano visibili, né il ruolo del letto a destra – già con questi elementi è possibile escludere una lettura che coinvolga in modo allegorico-celebrativo il committente Vincenzo Giustiniani, posto che i vari oggetti simbolici, come abbiamo visto, rappresen-

tano un'armonia interrotta e perduta legata alla poesia, quindi difficilmente potrebbero essere letti come attributi del committente. Per ragioni simili andrebbero rifiutate le tesi secondo cui, a vario titolo, l'opera sarebbe nient'altro che un manifesto omoerotico basato sulla personale esperienza del pittore, visto che gli elementi che circondano l'essere mitologico perderebbero quasi di senso, ma soprattutto perché difficilmente il committente avrebbe tenuto in tanta considerazione un'opera il cui quasi unico significato sarebbe legato agli aspetti intimi dell'artista, che fra l'altro per realizzare il dipinto utilizzò anche la foglia d'oro e il prezioso azzurro, fatto che porta a pensare ad un'opera realizzata su indicazione precisa del committente, visto l'alto costo dei materiali. In tal senso anche l'appunto di Symond che alluderebbe velatamente al presunto rapporto intimo che Caravaggio avrebbe intrattenuto col suo modello, sarebbe da leggere nient'altro che “a colourful anecdote enjoyed by tourists – particularly English tourists, so convinced that sodomy was a favourite Italian practice”¹¹⁰. Altrettanto è da dirsi per la lettura di tipo teologico, secondo cui l'essere andrebbe letto come *Amore virtuoso*, che vince sulle cose terrene, dato che molto difficilmente un tale concetto potrebbe essere rappresentato da un preadolescente nudo che ride, divertito dall'aver messo scompiglio nell'opera di composizione di un poeta, alterandone ritmo, armonia e quindi argomento. Un fatto, che per il principio oraziano *ut pictura poësis*, sarebbe da estendere all'attività stessa del pittore, andando in aperto contrasto con l'idea ficiniana per cui proprio la poesia sarebbe il primo “furore” divino che “alle cose superiori ci innalza”, a cui seguono quello sacerdotale, la divinazione e infine l'effetto dell'amore¹¹¹.

Figura 6. Anonimo, *Mitra*, serie *Speculum Romanae Magnificentiae*, incisione, Londra, British Museum (1564)

Accertato che il dipinto ritrae il momento in cui il divertito demone amoroso interrompe bruscamente un idillio poetico – fatto che, come si è argomentato, porterebbe a rifiutare letture encomiastiche, autobiografiche e in parte teologiche – resta da stabilire la ragione per la quale Caravaggio scelga per Cupido quella particolare posizione che, come abbiamo visto, ha portato gli studiosi nel tempo ad individuare una serie di possibili prototipi a cui si ispirò. In realtà si tratta di una scelta precisa che fa riferimento ad una tradizionale iconografia classica sviluppata a partire dal VI-V secolo a Delfi e Olimpia nella raffigurazione della taumachia, in cui l'eroe punta il ginocchio sinistro contro l'animale mentre lo afferra per la testa, ripresa poi nella rappresentazione di vari eroi e divinità, da Mitra [fig.

6] a Sansone, tanto che “divenne classica nel momento stesso in cui fu inventata”¹¹². Si tratta dunque di una precisa scelta per significare, attraverso una postura ormai ben nota, il dominio di Amore, non tanto sugli oggetti simbolici sparsi attorno, quanto piuttosto su quello che sembra essere l’angolo di un letto coperto da un candido lenzuolo. Un elemento, questo, che richiama sia l’incisione-rebus di Agostino Carracci [fig. 4], già individuata da diversi studiosi tra le possibili fonti di ispirazione¹¹³, sia le celebri Veneri di Giorgione e Tiziano, come per evocare sommessamente la presenza della madre o tutrice dello stesso Cupido. Si tratterebbe, in questo caso, della Veneri definita da Ficino “vulgare” che, contrapposta quella “celestè”, “si sforza nella mondana materia parturire la bellezza delle cose divine, che è in lei concepita per l’abbondanza de’ semi divini”, derivando da ciò un Amore definito “demonio”, in quanto “pare ch’egli abbia un certo affecto inverso el corpo, col quale egli è inclinevole inverso la provincia inferiore del mondo, e questo affecto è alieno da Dio e conveniente alla natura de’ demoni”¹¹⁴. Tuttavia, l’assenza della dea è sintomatica di un dominio totale e senza mediazione di Cupido, ossia del solo amore concupiscente per il corpo ed è in tal senso, più che nella piega del telo che secondo Röttgen richiamerebbe una vulva¹¹⁵, che l’opera di Caravaggio potrebbe forse essere definita “delettabile carnale”.

Anche il vago richiamo alla pittura veneta del primo quarto del Cinquecento non sarebbe casuale, soprattutto se riferito anche agli strumenti musicali, la cui vetustà dimostra che Caravaggio fece una precisa scelta volta a ricostruire con attenzione filologica un ambiente perduto, prossimo e simile a quello di Giorgione,

evocando non solo a livello iconografico, ma anche storico, opere come il fregio di Casa Pellizzari di Castelfranco Veneto, come già sottolineato da Calvesi¹¹⁶. In tal senso andrebbe presa in seria considerazione l’ipotesi di Dinko Fabris, secondo cui i cinque dipinti dell’artista lombardo a tema musicale – ossia i *Musici* di New York, il *Suonatore di liuto* di San Pietroburgo e quello di New York, il *Riposo durante la fuga in Egitto* e l’*Amore vincitore* – costituirebbero una sorta di ciclo, il cui epilogo sarebbe proprio il Cupido Giustiniani, in cui “gli strumenti sono a terra, rotti e impolverati, simbolo del tempo passato”¹¹⁷. Un richiamo, dunque ad un ambiente musicale già descritto da Vasari, dove “si fa musica profana in casa e si canta accompagnandosi con il liuto e intonando madrigali basati sul criterio della estenuazione derivante dalle dolcezze d’amore. Un atteggiamento tipico, in definitiva, degli intellettuali gravitanti nella cerchia di artisti come Giorgione, appunto, o Raffaello a Roma, probabilmente avvertiti, al tempo del cardinal Del Monte, come degni di imitazione e di emulazione”¹¹⁸.

In effetti, oltre a Giorgione, sono tanti gli storici dell’arte che hanno proposto paralleli con l’opera di Raffaello, in particolare per quanto riguarda gli strumenti musicali a terra con la *Santa Cecilia*¹¹⁹, di cui esiste una replica di Guido Reni nella cappella Polet di San Luigi dei Francesi a Roma, datata al primo soggiorno romano del bolognese iniziato nel 1601¹²⁰, che Caravaggio certamente ebbe modo di conoscere¹²¹. Tuttavia un altro riferimento a Raffaello, indiretto e mai individuato, potrebbe anche essere quello con la *Scuola di Atene*. Non può sfuggire, infatti, che la sfera celeste del dipinto berlinese richiami quella retta dal personaggio a destra che alcuni hanno individuato come

Zoroastro o la personificazione dell'Astronomia, sistemato nel gruppo di destra dell'affresco vaticano, in piedi davanti a Tolomeo che porta una corona del tutto simile a quella raffigurata sul piano assieme ad uno scettro, mentre il compasso buttato a terra richiama la scena di Archimede o Euclide che, inchinato, procede ad una dimostrazione geometrica; infine gli strumenti musicali e il libro parte troverebbero un riferimento indiretto nel gruppo di Pitagora, davanti al quale sta un ragazzo che regge una lavagnetta su cui è rappresentato il tetracordo, base dell'armonia musicale greca¹²². Del resto quest'ultimo personaggio raffaellesco è stato indicato quale modello del coevo *San Matteo* della Cappella Contarelli¹²³, quindi la *Scuola di Atene* era un'opera che in quel periodo era oggetto di studio da parte dell'artista lombardo, che nel nostro caso avrebbe trovato ispirazione, non tanto nella fisionomia dei soggetti, quanto piuttosto per la simbologia degli oggetti. Osservazioni queste ultime del tutto speculative, che qualcuno potrà giudicare perfino come mere suggestioni, ma che potrebbero trovare una vaga conferma nelle argomentazioni di Federico Borromeo, che lodava in modo particolare Raffaello e lo indicava quale esempio da imitare, perfino utilizzando quali modelli i personaggi mitologici per rappresentare i santi della cristianità¹²⁴.

Al di là dei possibili riferimenti utilizzati, resta ferma l'interpretazione dell'opera come un gioco di Cupido, con cui interrompe la composizione ispirata del poeta, che con metro, misura e armonia, era in procinto di comporre la sua opera epica, dedicata agli eroi, agli dei e ai potenti. Una brusca irruzione che segna il dominio dell'essere mitologico attraverso la concupiscenza di cui si rende portatore

con la sua posa e le sue frecce, che mostra soddisfatto allo spettatore¹²⁵. Certamente i *pre-testi* del dipinto sono i già menzionati versi di Murtola, ma soprattutto l'*Amore o ver' Convitto di Platone* di Marsilio Ficino, opera che probabilmente Caravaggio conobbe attraverso l'articolato ambiente intellettuale romano gravitante attorno ai Giustiniani e a Del Monte o più precisamente mediante lo stesso Murtola o Marzio Milesi, mentre l'unico testo direttamente ad essa correlato è il distico latino composto da quest'ultimo, che sembra introdurre proprio la scena rappresentata fungendo quasi da "titolo". In effetti i versi milesiani potrebbero essere stati composti con lo scopo di "presentare" l'opera di Caravaggio forse appena realizzata e lasciati appositamente inediti, non solo per il rifiuto quasi totale dell'autore a mandare in stampa le sue opere¹²⁶, ma anche perché avrebbero dovuto essere noti solo ad una ristretta cerchia e magari declamati esclusivamente davanti al dipinto al termine della visita della "galleria" da parte degli ospiti.

Di fatto dal titolo che Milesi diede al distico, sembra che l'opera di Caravaggio fosse già conclusa e che i suoi, di conseguenza, vadano considerati come versi encomiastici, tuttavia quel "De Michaele Angelo de Caravagio qui Amorem omnia subigentem pinxit" potrebbe essere anche interpretato come un gioco retorico per introdurre un'opera che sta per essere realizzata o è in corso di realizzazione, immaginando quali destinatari i futuri fruitori del dipinto, chiarendo fin da subito il suo autore e il tema trattato: "Amorem omnia subigentem". Un soggetto che viene successivamente esplicitato nel distico, il cui incipit è costituito da una glossa virgiliana, tratta, come già detto, da un verso della X ecloga delle *Bucoliche*, che viene però svuotata del suo

originario significato, ossia la sofferenza di Cornelio Gallo causata dal suo amore non corrisposto da Volumnia, per riassumerne uno nuovo e più universale riferito direttamente al potere stesso di Cupido capace di soggiogare le anime. Una questione che ebbe una costante attenzione a partire dalla *Hypnerotomachia Poliphili*, fino agli *Emblemata* di Alciati¹²⁷, passando per il topos letterario del poeta innamorato, tipico del petrarchismo e che coinvolse anche i pittori proprio tra il XVI secolo e il principio di quello successivo¹²⁸. La chiusura dei versi milesiani, infine, chiarisce il ruolo del pittore, che a differenza di Cupido, che vince tutte le anime, lui conquista corpi e spiriti, evidentemente attraverso la sua arte. Una chiosa encomiastica con cui si sottolinea il fatto che l'artista, fermando per sempre sulla tela il soggetto, riesca a conquistare i sensi del riguardante, stimolando anche il suo animo, inteso come coscienza e pensiero, tanto da indurlo a riflettere sul significato più profondo dell'opera. In tal senso "è la pittura in sé e per sé che trionfa nell'*Amore vincitore*", essendo una vera e propria "apoteosi della autorappresentazione di una persona e una cultura convinte di avere raggiunto un grado di pienezza e di coscienza formidabile, ripercorribile in una collezione d'arte e di antichità di cui l'opera di Caravaggio avrebbe ben potuto rappresentare il punto culminante"¹²⁹.

Constatazioni che confermano la funzione introduttiva del distico o meglio di *lemma* di un *emblemata*, a cui mancherebbe tuttavia l'*epigramma*, visto che la tela di Caravaggio andrebbe considerata quale *pittura* di questa particolare "forma d'arte letteraria e figurativa al tempo stesso", in cui "la congiunzione dei tre componenti", ossia il *lemma*, la *pittura* e l'*epigramma*, "è solitamente portatrice di una

determinata idea astratta (moralistico-dascalica), o di una riflessione di carattere generale o 'ammaestramento'"¹³⁰. Si avvalorerebbe così la proposta di Luigi Salerno, che inserì l'*Amore vincitore* tra i dipinti emblematici del pittore lombardo, posto che sarebbe ricompreso entro "il tema essenziale della letteratura emblematica del Seicento"¹³¹. Resta, a questo punto, da rintracciare l'epigramma collegato al dipinto, impresa non semplice e che implica la formulazione di almeno due ipotesi. La prima è che sia stato redatto da qualche autore della cerchia dei Giustiniani e, rimasto inedito, sia andato perduto; la seconda invece è che si tratti di un testo classico noto, quindi facilmente individuabile per gli eruditi che avrebbero ammirato l'opera.

La seconda parrebbe l'ipotesi più verosimile, in primo luogo perché se mai un testo fosse stato scritto, anche se perduto, ne sarebbe rimasta una qualche testimonianza, vista l'importanza che fin da subito venne data al dipinto; secondo perché, pur rientrando in generale in quella particolare forma d'arte che è l'emblematica, si tratta pur sempre di un dipinto e non di una immagine contenuta in un libro, quindi il testo non avrebbe comunque potuto accompagnare direttamente l'immagine, dunque sarebbe dovuto essere abbastanza noto; infine perché, come è stato osservato per questo tipo di opere "it is unlikely that Caravaggio himself intended precise emblematic readings, but he knew that his paintings would be read in this way"¹³²: un equivoco che potrebbe sciogliersi solo immaginando il dipinto come mezzo per una rievocazione mnemonica di un celebre testo o di un componimento pur non tanto famoso, ma che comunque circolasse in quegli ambienti, permeati dalla cultura classica.

Fatte tali constatazioni, non resta che rintracciare il possibile testo, che certamente andrebbe ricercato fra i classici, piuttosto che nella letteratura coeva o dei secoli precedenti, proprio per il fatto che avrebbe dovuto essere immediatamente, o quasi, richiamato alla mente dalla composizione dipinta da Caravaggio. Tra i vari scritti poetici classici, i versi più vicini al testo pittorico di Merisi sono certamente i primi degli *Amores* di Ovidio, non solo per quel “mocking mood” suggerito dall’irridente espressione di Cupido¹³³, ma anche perché il dipinto sembra essere la trasposizione esatta delle parole del poeta latino, tanto che potrebbero essere indicate come l’epigramma sottinteso che completa, in un certo qual modo, l’emblemata, unitamente al lemma milesiano, con cui ha in comune anche il fatto che gli incipit siano entrambi tratti da opere di Virgilio.

Quello dell’epigramma, come abbiamo visto, è tratto dalle *Bucoliche* e chiarisce bene il tema dell’opera, ossia erotico-amoroso, mentre quello degli *Amores* riprende la somma opera del poeta mantovano: l’*Eneide*. L’espedito ovidiano di iniziare il suo componimento riprendendo il poema virgiliano ha lo scopo di rendere esplicita la sua iniziale volontà di scrivere un’opera del medesimo genere epico¹³⁴. Volontà che viene piegata proprio da Cupido, il quale, sottraendo un piede dal secondo verso del distico, costringe il poeta a cambiare tema da epico ad elegiaco, portandolo a scrivere versi d’amore carnale¹³⁵. Un’azione che porta lo stesso Cupido a ridere, dopo che, piegato l’arco con forza sul ginocchio, colpì con frecce di precisione il poeta, portandolo alla rovina¹³⁶.

Come si nota da questa prima analisi dei versi ovidiani, la coincidenza tra il tema espresso da questi ultimi e quello

del dipinto coincidono perfettamente, tanto che l’opera di Caravaggio risulta una trasposizione figurativa quasi letterale delle parole del poeta latino. Non solo quindi è ripreso il tema del poeta interrotto dal “saeve puer” durante il suo momento creativo, ma la stessa disposizione degli oggetti e la posizione di Cupido sembrano riprenderne pedissequamente il lessico.

Non è casuale che in primissimo piano al centro sia raffigurata una armatura buttata a terra, che evoca chiaramente l’incipit “Arma”, che Ovidio riprende da Virgilio, svuotandolo del significato originale come si è visto e che si completa con la chiusura del primo verso: “violentaque bella parabam” (I, 1), ossia le violente battaglie di cui non può più scrivere. Sempre in primo piano, ma a sinistra, sono raffigurati un compasso e una squadra, ossia la “misura” o il “metro” e poco dietro i due strumenti musicali e uno spartito, ossia accompagnamento e libro parte per il canto. Elementi che evocano chiaramente quel “materia conveniente modis” (I, 2) che chiude il primo distico, che completa le parole “gravi numero” ed “edere” (I, 1-2), ossia la volontà iniziale del poeta di cantare, con il metro grave e confacente alla materia, l’epico argomento. Giunto tuttavia al secondo verso irrompe Cupido, che ridendo, sottrae un piede rendendolo più breve del primo e quindi costringendo il poeta a ripiegare sull’elegia¹³⁷. Non è casuale che Amore sia raffigurato mentre ride e con il piede sinistro completamente nascosto, un modo per trasporre, come si diceva, i versi in immagine. I due piedi, rispettivamente visibile e non visibile, rappresentano il primo verso completo di sei piedi e il secondo di cinque a cui, proprio il “demone” ha sottratto l’ultimo piede, mentre si beffa ridendo del poeta.

Quest'ultimo, tuttavia, non resta indifferente e apostrofa il pestifero ragazzino, chiedendogli chi gli abbia dato il diritto di far ciò sulla poesia e ricordandogli che i poeti non sono sui compagni, ma delle Pieridi, ossia le figlie Piero, re di Emazia in Macedonia¹³⁸. Il poeta prosegue, rivolto sempre verso Cupido, protestando per l'ingiustizia che sta subendo, paragonandola alla confusione che scaturirebbe se Venere portasse le armi di Minerva e questa le sue torce, oppure se Cerere regnasse sui boschi al posto di Diana che sarebbe chiamata a governare i campi, o ancora immaginare Apollo armato e Marte che suona la lira¹³⁹. Un disordine tra le divinità, che avrebbero attivamente partecipato all'epico racconto, mai concretizzato, evocato dalla sfera celeste idealizzata posta proprio dietro il "puer", che il poeta continua a rimproverare, ricordandogli di possedere già vasti e potenti regni e quindi non si spiega la ragione per cui ambisca ad uno nuovo¹⁴⁰. Versi a cui sembrerebbe far riferimento la corona, lo scettro e la porpora poste all'estrema destra, sopra il giaciglio, ossia il suo regno erotico, dominato da Amore.

Tuttavia, l'azione implacabile di quest'ultimo, che potrebbe coinvolgere perfino la lira di Apollo, soggioga definitivamente il poeta, attenuando la sua creatività e lasciandolo, davanti alle pagine, quasi senza più parole da scrivere¹⁴¹. Smarrimento a cui farebbero riferimento il quaderno buttato a terra fitto di appunti illeggibili, con sopra la penna e l'alloro, ma anche, ancora una volta, gli strumenti musicali e il libro parte, ormai abbandonati. Al termine della requisitoria del poeta contro Cupido, questi sceglie le frecce nella faretra, piega l'arco sul ginocchio e prima di colpirlo, gli intima di trovare un bell'argomento da cantare. Ovidio, ormai vittima del terribile ragazzino,

si rassegna a scrivere in distici elegiaci e rinunciare così al poema epico, chiedendo che la musa Erato gli dia la giusta ispirazione¹⁴².

L'istante ripreso da Caravaggio nel dipinto sembra essere quello immediatamente precedente lo scoccare delle due frecce, una con la cocca nera e l'altra rossa, ma entrambe con alette a scudo e cuspidi rivolta verso l'alto nera¹⁴³, che mostra direttamente allo spettatore, come fosse proprio quest'ultimo il vero destinatario delle minacce del "saeve puer". Un dettaglio, quest'ultimo, che suggerisce come il dipinto abbia lo scopo di ammonire direttamente il riguardante circa il pericolo rappresentato dalla concupiscenza, personificata dallo stesso Cupido, come si è già accennato, che è capace di soggiogare perfino le più alte aspirazioni umane come quella poetica, che riguarda quindi direttamente lo spirito. Un risultato a cui giunge attraverso il caos interiore, che ha come conseguenza il disordine degli elementi, resi inservibili, che pazientemente erano stati raccolti e che in tal modo appaiono svuotati del loro più profondo significato, un po' come le foglie di Sibilla casualmente spostate dal vento che confonde le sue sentenze e quindi il destino degli uomini.

Il fatto, tuttavia, che l'azione di Cupido non si compia definitivamente lascia lo spazio necessario al libero arbitrio e suggerisce una lettura profonda ancor più complessa di tipo teologico, proprio sul principio di concupiscenza come sancito dal Concilio Tridentino, in risposta a quello luterano. Le due frecce rappresentano infatti il *concupiscibile*, ossia l'attrazione verso l'oggetto sensibile, e l'*irascibile*, che è l'esatto opposto, parti fondamentali della concupiscenza, che di per sé, secondo la teologia cattolica, non costituisce un peccato se *antecedente*, in

quanto è assente la previa determinazione della volontà. Diverso è il caso della concupiscenza *conseguente*, che invece prevede un percorso più ampio e articolato, che include la volontà cosciente di attrazione o repulsione¹⁴⁴, esattamente come nel caso suggerito dal nostro dipinto, in cui l'azione è fermata proprio poco prima dello scoccare delle frecce, quando la coscienza, nonostante il disordine creato, è ancora presente e può determinare la scelta di riordinare pazientemente gli sparsi frammenti o viceversa lasciarsi prendere dallo sconforto e abbandonare l'impresa.

Un invito, nemmeno velato, a praticare le virtù cardinali, prima fra tutte la temperanza finalizzata a resistere alle tentazioni carnali, quindi la fermezza per perseguire il bene senza farsi travolgere dallo sconforto e per finire la giustizia e la prudenza, che rappresentano rispettivamente la costante volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto e il discernimento propedeutico all'azione. Virtù che se perseguite permettono di vincere sulla concupiscenza sia antecedente che conseguente e che portano, unitamente al praticare fede e carità, alla speranza della vita eterna.

In questo caso, quindi, il motto *Virtus Vincit Omnia*, più che riguardare l'alato Cupido e i suoi presunti attributi¹⁴⁵, sembra essere quanto il riguardante, dopo l'attenta esegesi del dipinto, debba pronunciare in risposta al motto con cui principia il distico milesiano, ripreso da Virgilio, *Omnia Vincit Amor*. Si ritorna così al lemma iniziale che trova la sua piena spiegazione proprio attraverso questa lettura teologico-morale: Amore infatti vince lo spirito, esattamente come fa con Ovidio, ma il pittore, avendo cristallizzato l'istante immediatamente precedente allo scoccare delle frecce, vince

carne e spirito, ossia la concupiscenza, invitando tutti a ripetere tale virtuoso percorso.

Si spiega in tal modo anche il senso più profondo della V iniziale del libro parte, che allude, come è stato più volte affermato, a *Vincit*, ma con un duplice e ambiguo significato, perché fa riferimento sia alla parziale vittoria di Cupido sulla concupiscenza antecedente, ossia quello dello spirito, sia alla vittoria da parte del pittore di quella conseguente, che riguarda spirito e carne, frutto della pratica costante delle virtù a cui è chiamato chi osserva l'opera, con cui si l'artista pretende di instaurare un dialogo. Il dipinto non è dunque né la personificazione di qualche virtù o al contrario del peccato carnale; né può essere considerato in alcun modo quale testimonianza della presunta omosessualità dell'autore; né, infine, gli si può attribuire un ruolo encomiastico riferibile al committente. Si tratta semplicemente del Cupido platonico, che era riuscito a stravolgere le intenzioni del poeta Ovidio e che tenta, per il principio *ut pictura poësis* di sovvertire quelle del pittore, che tuttavia resiste, immortalandolo poco prima che concluda il suo atto¹⁴⁶.

Non è dunque scandaloso, né indecente, ma anzi rappresenta il vertice assoluto rispetto ai "modi" della pittura secondo Vincenzo Giustiniani, ossia il dodicesimo, da lui considerato il "più difficile", perché si tratta di "dipingere di maniera, e con l'esempio avanti del naturale"¹⁴⁷. Caravaggio infatti riesce a coniugare mirabilmente un corpo statuario ispirato a qualche scultura della stessa raccolta romana [fig. 2], con un viso ritratto dal naturale – che potrebbe pur essere quello di Cecco – a cui aggiunge una serie di oggetti simbolici, in parte reali e in parte idealizzati. Il tutto immerso in

una luce vivida che contrasta con le ombre nette e rileva i volumi, quasi scolpendoli, secondo le indicazioni del trattato sulla prospettiva scritto da Guidobaldo Del Monte e dedicato proprio al fratello cardinale Francesco Maria¹⁴⁸, primo grande mecenate del pittore lombardo. Rappresentava quindi lo svelarsi stesso del senso profondo della Galleria Giustiniani: la ricerca della bellezza attraverso

l'arte che *move gli affetti* ed è riflesso del Creato, avendo davanti l'esempio del cedere della carne di Ovidio, che si era chiamati a dominare per non assecondare la concupiscenza, in quanto "Su le bilancie di Dio non si pesa la bellezza dell'intendere, ma la bontà del volere, né gli penetrano il cuore gli acuti pensieri, ma gli affetti accesi"¹⁴⁹.

Note

¹ Il titolo, proposto da Walter Friedlaender, *Caravaggio Studies*, Princeton (NJ), 1955, p. 92, è una citazione dalle Bucoliche di Virgilio (X, 69), ripreso come incipit di un distico di Marzio Milesi, pubblicato per la prima volta da Jacob Hess, *Modelle e modelli del Caravaggio*, in: "Commentari" V (1954), p. 288.

² Antonino Bertolotti, *Artisti lombardi a Roma nei secoli XV, XVI e XVII*, Sala Bolognese (BO) 1985 (rist. anast. edizione 1881), vol. II, p. 62.

³ Valentino Martinelli, *L'Amor divino tutto ignudo di Giovanni Baglione e la cronologia dell'intermezzo caravaggesco*, in: "Arte antica e moderna", 5 (1959), p. 85. Di diverso avviso erano le conclusioni di Bissel, che invece retrodatava l'esposizione al 1601, in quanto avvenuta l'anno prima rispetto al pellegrinaggio di Baglione a Loreto, da dove portò una medaglia in piombo per Orazio Gentileschi, il quale si lamentò perché non era in argento proprio durante il processo del 1603, affermando che il fatto avvenne l'anno precedente, constatazione che portò lo studioso a datare la tela berlinese al 1598-1599; R. Ward Bissell, *Concerning the Date of Caravaggio's Amore Vincitore*, in: Robert Enggass - Marilyn Stokstad (edd), *Hortus Imaginum. Essays in Western Art*, Lawrence 1974, pp. 115-116, 119. Tuttavia, il 1602 troverebbe definitiva conferma nella seconda versione dell'*Amor Sacro* di Baglione, firmato e datato 1602; Rossella Vodret, *Giovanni Baglione. Nuovi elementi per le due versioni dell'Amor Sacro e Amor Profano*, in: Caterina Volpi (ed.), *Caravaggio nel IV centenario della Cappella Contarelli*, Città di Castello 2002, pp. 291-302.

⁴ A. Bertolotti, *Artisti lombardi*, cit., vol. II, p. 63.

⁵ Tesi ripresa anche da Silvia Danesi Squarzina, *scheda D.3 Amore vincitore*, in: S. Danesi Squarzina (ed.), *Caravaggio e i Giustiniani. Toccar con mano una collezione del Seicento*, Milano 2001, p. 282. Nega che le ali prestate da Gentileschi vennero utilizzate per l'Amore vincitore Herwarth Röttgen, *Caravaggio. L'amore terreno*, Modena 2006, p. 20.

⁶ Luigi Salerno, *Caravaggio e i caravaggeschi*, in "Storia dell'arte", 7/8 (1970), pp. 240-241; Mia Ciotti, Gian Alberto Dell'Acqua, *Il Caravaggio e le sue grandi opere da San Luigi dei Francesi*, Milano 1971, p. 162; Maurizio Marini, *Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio "pictor praestantissimus"*, Roma 2005 [1° ed. 1987], p. 468; H. Röttgen, *Caravaggio*, cit., pp. 59-61.

⁷ Si tratta di quattro madrigali (CCCCLXXIII, CCCCLXXIV, CCCCLXXV e CCCCLXXVI) contenuti nel volume Gaspare Murtola, *Rime*, Venezia 1604, pp. 225v-226r.

⁸ Avigdor W. G. Posèq, *A note on Caravaggio's "Sleeping Amor"*, in: "Source. Notes in the History of Art", vol. 6, 4 (1987), p. 29; Giuseppe Capriotti, *Dall'ekphrasis all'interpretazione dell'immagine. Gaspare Murtola, Giovan Battista Marino e i dipinti mitologici di Caravaggio*, in: Andrea Torre (ed.), *Parola all'immagine. Esperienze dell'ecfrasi da Petrarca a Marino*, Lucca 2019, pp. 194-195.

⁹ H. Röttgen, *Caravaggio*, cit., p. 48.

¹⁰ G. Capriotti, *Dall'ekphrasis*, cit., p. 194.

¹¹ Fino ad ora il termine *ante quem* per la stesura delle *Rime* era il 25 luglio 1603, data relativa alla dedica del volume, ma successiva rispetto all'autorizzazione. G. Capriotti, *Dall'ekphrasis*, cit., p. 193.

¹² H. Röttgen, *Caravaggio*, cit., p. 61.

¹³ Nel madrigale CCCCLXXIII si fa riferimento esplicito a più di un dipinto, probabilmente una serie, che potrebbe essere stata la prima idea del committente, intenzionato a rappresentare Amore nelle sue varie e possibili versioni: "Non guardar, non guardare/ In queste tele Amore".

¹⁴ Frommel propose di collegare questi versi a Cecco, il modello che probabilmente posò per il dipinto, ipotizzando una vicinanza affettiva tra quest'ultimo e lo stesso Caravaggio e quindi interpretandolo come un episodio di vita realmente vissuta. Carl Ludwig Frommel, *Caravaggio und seine Modelle*, in: "Castrum peregrini", XCVI (1971), pp. 49-50.

¹⁵ Giovanni Baglione, *Le vite de' pittori, scultori et architetti. Dal pontificato di Gregorio XIII l 1572, in fino a' tempi di papa Urbano Ottavo nel 1622*, Roma 1642, p. 136.

¹⁶ G. Capriotti, *Dall'ekphrasis*, cit., pp. 189-193.

¹⁷ H. Röttgen, *Caravaggio*, cit., p. 60.

¹⁸ M. Marini, *Caravaggio*, cit., pp. 391-393.

¹⁹ A. Bertolotti, *Artisti lombardi*, cit., vol. II, p. 62.

²⁰ Jacob Hess, *Modelle e modelli del Caravaggio*, in "Commentari", 5, 4 (1954), p. 288; J. Hess, *Kunstgeschichtliche studien, zu Renaissance und Barock*, I, Roma 1967, p. 289; M. Cinotti - G. A. Dell'Acqua, *Il Caravaggio*, cit., p. 162; Giorgio Fulco, "Ammirare l'altissimo pittore": *Caravaggio nelle rime inedite di Marzio Milesi*, in: "Ricerche di storia dell'arte", X (1980), pp. 83-84.

²¹ Il distico, preceduto da un titolo dedicatorio, recita come segue: "De Mich[ae] Ang[el]o de Caravagio, q[ui] Amorem o[mn]ia subgentem pinxit/ Omnia vincit Amor, tu pictor, et omnia vincis/ Silicet ille animos, corpora tuque animos".

²² Inventario 1638, II, 9 (Archivio di Stato di Roma, *Not. del Trib. dell'A.C.*, prot. 1377, ff. 744r-1045v). L. Salerno, *The Picture Gallery of Vincenzo Giustiniani*, in "The Burlington Magazine", 685 (1960), p. 135; S. Danesi Squarzina (ed.), *Caravaggio e i Giustiniani*, cit., pp. 286, 386.

²³ G. Baglione, *Le vite*, cit., p. 137.

²⁴ Francesco Scannelli, *Il microcosmo della pittura*, Cesena 1656 p. 199.

²⁵ Michael Wiemers, *Caravaggio's "Amore Vincitore" im Urteil eines Romfahrers um 1650*, in: "Pantheon", XLIV (1986), pp. 59-61.

²⁶ La relazione tra questa testimonianza tarda e la presunta omosessualità di Caravaggio è avanzata da H. Röttgen, *Caravaggio*, cit., p. 55. Sulla questione della presunta omosessualità di Caravaggio, che sarebbe testimoniata dalle stesse sue opere, direttamente collegate alla sua biografia, si veda: Bernard Berenson, *Del Caravaggio, delle sue incongruenze e della sua fama*, Firenze 1951, pp. 81; C. L. Frommel, *Caravaggio*, cit., pp. 49-52; Donald Posner, *Caravaggio's Homo-erotic Early Works*, in: "Art Quarterly", 34 (1971), p. 314; C. L. Frommel, *Caravaggio's Frühwerk und der Kardinal Francesco Maria del Monte*, in: "Storia dell'Arte", 9/10 (1971), pp. 5-52; Margaret Walters, *The male nude. A New Perspective*, Penguin, Harmondsworth 1978, pp. 187-189; Seymour Howard, *Identity, Formation and Image. Reference in the Narrative Sculpture of Bernini's Early Maturity. Hercules and Hydra & Eros Triumphant*, in: "The Art Quarterly", 2 (1979), pp. 161, 171; Sydney J. Freedberg, *Circa 1600. A Revolution of Style in Italian Painting*, Cambridge (MS)-London 1983, p. 59; A. W. G. Posëq, *A note*, cit., p. 27.

²⁷ Giovan Pietro Bellori, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, Roma 1672, p. 207; F. Scannelli, *Il microcosmo*, cit., p. 199.

²⁸ Joachim von Sandrart, *Teutsche Academie der Edlen Bau-Bild-und Mahlerey-Künste*, Nürnberg 1675, vol. II, p. 190; il testo italiano qua riportato è tratto da: Stefano Zuffi (ed.), *Vite di Caravaggio. Testimonianze e documenti*, Milano 2017, pp. 92-93, che si utilizzerà anche in seguito. Il testo originale in tedesco è il seguente: "Nachmalen mahlte er für unserer Kunst Vatter Marches Justinian, einen Cupido in Lebens-Grösse nach Gestalt eines ohngefahr zwölfjährigen Jünglings sitzend auf der Welt-Kugel und in der Rechten seinen Bogen übersich haltend zur Linken allerley Kunst-Instrumenta auch Bücher zu Studien und ein Lorber-Kranz auf den Büchern Cupido hatte nach seiner Gestalt grosse braune Adlers-Flügel alles zusammen in Corectura gezeichnet mit starker colorit, Sauberheit und solcher Rundirung daß es dem Leben wenig nachgegeben".

²⁹ Cecilia Mazzetti di Pietralata, *Sandrart e la scultura: la collezione Giustiniani nel capitolato sulle statue antiche*, in: S. Danesi Squarzina (ed.), *Caravaggio e i Giustiniani*, cit., p. 63.

³⁰ Sybille Ebert-Schiffner, *Naturalezza e "maniera antica"*. Joachim von Sandrart disegnatore dell'Antico, in: S. Danesi Squarzina (ed.), *Caravaggio e i Giustiniani*, cit., p. 61.

³¹ S. Zuffi (ed.), *Vite di Caravaggio*, cit., p. 93.

³² G. Baglione, *Le vite*, cit., p. 136.

³³ S. Zuffi (ed.), *Vite di Caravaggio*, cit., p. 93.

³⁴ J. von Sandrart, *Teutsche Academie*, cit., vol. II, p. 190.

³⁵ Ioannes Michael Silos, *Pinacotheca sive Romana Pictura et Sculptura*, Roma 1673, p. 91, epigramma CXLIV.

³⁶ Mariella Basile Bonsante, *Poesia come pittura*, in: I. M. Silos, *Pinacotheca sive*, cit., vol. 1, pp. LI, LIV.

³⁷ "Il celebratissimo Cupido ride e calpesta armi e corone ... Un bambino può vantarsi di dominare Re con tanto di scettrò e di vincere famosi condottieri. Perciò col tenero piede calpesta scettri gemmati e le vesti di Marte e le spoglie e le armi infrante dei condottieri. Ride per aver vinto non con il ferro e il fuoco, ma con tenere lacrimucce, sorrisi e vezzi secondo gli insegnamenti materni". La traduzione è pubblicata in: I. M. Silos, *Pinacotheca sive*, cit., vol. 2, p. 90.

³⁸ Platone, *Simposio*, 202d-204b. La descrizione di Diotima è riportata, tradotta, da Ficino nei seguenti termini: "lo Amore è nato nel Natale di Venere però seguita Venere et appetisce le cose belle, perché Venere è bellissima. Et perché egli è figliuolo della povertà: però egli è arido, magro et quallido; ha i piedi ignudi; è umile, senza casa, senza letto, et senza copertura alcuna: dorme agli usci, nella via, al cielo sereno, et è sempre bisognoso. Et poichè egli è figliuolo della Abbondanza però egli tende lacciuoli alle persone belle et buone, è virile, audace, feroce vehementemente, callido, sagace, uccellatore, et sempre va tessendo nuove tele; è studioso nella prudenza, facondo

nel parlare; et in tutta sua vita va filosofando; è incantatore, fa mal d'occhio; è potente, malioso, et sofista. Et non è in tutto immortale secondo sua natura, né in tutto mortale, ma spesso volte in uno di medesimo germina et vive, et questo qualunche volta gli abbona materia, alcuna volta manca, et di nuovo rinvigorisce per la natura di suo padre; et quello che egli ha acquistato, acorada lui si fugge. Per qualcosa lo Amore non è mendico, et non è ricco, et è posto in mezo tra la sapienza et ignoranzia". Marsilio Ficino, *Sopra lo Amore o ver Convito di Platone*, Firenze 1544, p. 151.

³⁹ Virgilio, *Bucoliche*, X, 69.

⁴⁰ "Hinc iterum Paphius sic nascitur ille Cupido/ Ceu Venus è niveo fuderit ipsa senus". I. M. Silos, *Pinacotheca sive*, cit., p. 91, epigramma CXLIV.

⁴¹ Platone, *Simposio*, 203e.

⁴² H. Röttgen, *Caravaggio*, cit., pp. 39, 44 nota 10.

⁴³ John L. Varriano, *Caravaggio. The art of Realism*, University Park, Pennsylvania 2006, pp. 64-66.

⁴⁴ Helen Langdon, *Caravaggio a life*, London 1998, pp. 215-216, 218-219.

⁴⁵ Charles Paul Landon, *Galerie Giustiniani, ou catalogue figuré*, Paris 1812, pp. 33-34.

⁴⁶ H. Röttgen, *Caravaggio*, cit., p. 12.

⁴⁷ L'incisione che riproduce il dipinto di Caravaggio è siglata "M.me Soyer sc.", firma che è stata individuata come quella di Pauline Landon, coniugata con Louis Charles Soyer nel 1808. Ornella Scognamiglio, *Lo strano caso di Mme Soyer, née Landon*, in "Storia delle critica d'arte", Milano 2018, pp. 321-341.

⁴⁸ "Eines der gefeiertsten Bilder, das Caravaggio für Vincenzo Giustiniani gemalt hat, ist die prächtige Figur eines lachenden nackten Knaben, der durch die Flügel un die am Boden liegenden Attribute zu einer Allegorie 'Amor als Sieger über Kunst, Wissenschaft und Kriegsruhm' gestempelt wird". Hermann Voss, *Caravaggios "Amor als Sieger" und Bagliones "Himmlische und Irdische Liebe"*, in: "Berliner Museen", 43 (1922), p. 61.

⁴⁹ W. Friedlaender, *Caravaggio Studies*, cit., p. 92.

⁵⁰ Ivi, p. 92. Il parallelo era stato già proposto da Hermann Voss, che restituì a Baglione l'*Amor Sacro*, erroneamente attribuito a Caravaggio. H. Voss, *Caravaggios*, cit., pp. 61-64.

⁵¹ W. Friedlaender, *Caravaggio Studies*, cit., p. 92.

⁵² Ivi, p. 93.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ La lettura di Friedlaender è ripresa in maniera quasi identica da Alfred Moir, il quale tuttavia nota l'assenza di un qualche attributo che richiami la pittura, che ritiene non casuale, in quanto "Love is the friend of the arts, and thus they escape the parody to which Caravaggio subjects the other achievements. But not all pictorial escapes. No wonder Baglione was outraged, for through this impertinent awakened Huck Finn, the brazen Caravaggio was mocking the pompous thetotic of his more proper contemporaries". Alfred Moir, *Caravaggio*, New York 1989, p. 90.

⁵⁵ W. Friedlaender, *Caravaggio Studies*, cit., p. 94.

⁵⁶ L. Salerno, *I dipinti emblematici*, in: "Palatino", X (1966), pp. 106-107, 111.

⁵⁷ R. Enggass, "La virtù di un vero nobile". *L'Amore Giustiniani del Caravaggio*, in: "Palatino", XI, 1, 1967, p. 14.

⁵⁸ Ivi, p. 17.

⁵⁹ Ivi, pp. 17-18.

⁶⁰ Ivi, p. 18.

⁶¹ Ivi, pp. 18-19; tesi ripresa poi in: R. Enggass, *Caravaggio's "Amore Vincitore"*, in "The Burlington Magazine", 956 (1982), p. 704.

⁶² Patricia Egan, "Concerts" *Scenes in Musical Paintings of the Italian Renaissance*, in: "Journal of the American Musicological Society", 14, 2 (1961), pp. 193-194.

⁶³ Albert Pomme de Mirimonde, *La musique dans les allégories de l'amour. 2. Eros*, in: "Gazette des Beaux-Arts", 1967, pp. 320 ss.

⁶⁴ C. L. Frommel, *Caravaggio*, cit., pp. 48-52.

⁶⁵ D. Posner, *Caravaggio's Homo-erotic*, cit., p. 314.

⁶⁶ B. Berenson, *Del Caravaggio*, cit., pp. 81.

⁶⁷ H. Röttgen, *Il Caravaggio*, cit., pp. 30, 67-68, il quale ipotizza, tra l'altro, che la seconda versione dell'*Amore sacro che sconfigge quello profano* di Baglione alluda in realtà all'interruzione improvvisa di un rapporto tra Caravaggio, ritratto come demone, e il suo aiuto Cecco Boneri; M. Walters, *The male nude*, cit., pp. 187-189, in cui si riprende l'interpretazione iconografica di Friedlaender, ma declinandola secondo una lettura omoerotica che avrebbe riguardato sia lo stesso Caravaggio, sia l'ambiente da lui frequentato, soprattutto quello del cardinal Del Monte. S. Howard, *Identity*, cit., pp. 161, 171.

⁶⁸ Roberto Longhi, *Novelletta del Caravaggio "invertito"*, in: "Paragone", XXV (1952), pp. 62-64; Maurizio Calvesi, *Caravaggio*, Art Dossier, Firenze 1986, pp. 13-14; Patrick Hunt, *Caravaggio*, London 2004, p. 62.

⁶⁹ R. Vodret, *Caravaggio. 1571-1610*, Cinisello Balsamo (MI) 2021, pp. 87-89.

⁷⁰ M. Calvesi, *Amore carnale e amore divino. Discussione sulla Galleria dei Carracci*, in: "Mercatré", 4 (1966), p. 303, nota 1.

⁷¹ M. Calvesi, *Caravaggio o la ricerca della salvezza*, in: "Storia dell'Arte", 9/10 (1971), p. 93; lo stesso testo è riedito in: M. Calvesi, *Le realtà di Caravaggio*, Torino 1990, pp. 5-79.

⁷² M. Calvesi, *Caravaggio o la ricerca*, cit., p. 104.

⁷³ Ivi, p. 99.

⁷⁴ Ivi, pp. 108-109.

⁷⁵ Ivi, p. 113.

⁷⁶ A. W. G. Posèq, *Caravaggio's "Amor Vincitore" and the supremacy of painting*, in: "Source. Notes in the History of Art", vol. 12, 4 (1993), pp. 13-18.

⁷⁷ H. Röttgen, *Caravaggio*, cit., p. 48.

⁷⁸ S. Howard, *Identity*, cit., pp. 161, 171; Gilles Lambert, *Caravaggio 1571-1610*, London 2004, p. 69;

Bernd Wolfgang Lindemann, *Amor vincitore (Amor Vincit Omnia)*, in: Claudio Strinati (ed.), *Caravaggio*, Milano 2010, p. 142.

⁷⁹ Ute Jung-Kaiser, *Caravaggios Beitrag zur Autonomie der Künste*, in: Franz Comptoi - Emma Mitterrutzner (edd), *Musik und Schule. Musica e scuola*, Bolzano 2013, pp. 155-159.

⁸⁰ H. Röttgen, *Caravaggio*, cit., p. 52.

⁸¹ M. Calvesi, *Amore carnale e amore divino. Discusione sulla Galleria dei Carracci*, in: "Mercatè", 4 (1966), p. 303, nota 1.

⁸² Marzia Faietti, *Rebus d'artista. Agostino Carracci e "La carta d'ogni cosa vince l'oro"*, in: "Artibus et Historiae", 55 (2007), pp. 159-160.

⁸³ H. Langdon, *Caravaggio and Cupid. Homage and Rivalry in Rome and Florence*, Edinburgh 2016, p. 12.

⁸⁴ Paolo Moreno, *Il piacere dell'antico. Capolavori svelati. Dall'antico agli arazzi e a Caravaggio*, in: "Ars et Furor", 24 (2010).

⁸⁵ H. Röttgen, *Caravaggio*, cit., p. 52.

⁸⁶ M. Calvesi, *Caravaggio i documenti e dell'altro*, in: "Storia dell'Arte", 128 (2011), pp. 26-27.

⁸⁷ Rodolfo Papa, *Caravaggio. Le origini, i modelli*, Art e dossier, Milano 2010, pp. 17-18.

⁸⁸ H. Röttgen, *Caravaggio*, cit., p. 50.

⁸⁹ Ivi, pp. 47-51.

⁹⁰ Ivi, pp. 19-30.

⁹¹ Ivi, pp. 51-53.

⁹² H. Langdon, *Caravaggio a life*, cit., p. 216.

⁹³ H. Langdon, *Caravaggio and Cupid*, cit., pp. 12-13.

⁹⁴ Ivi, p. 14.

⁹⁵ Ivi, p. 18.

⁹⁶ Ivi, p. 14.

⁹⁷ Dinko Fabris, *Il "Ciclo musicale" di Caravaggio: gioco nascosto di committenti*, in: Stefania Macioce - Enrico De Pascale (edd), *La musica al tempo di Caravaggio*, Roma 2012, pp. 74-76.

⁹⁸ Vincenzo Pacelli, *Strumenti in posa: novità sull'Amore vincitore del Caravaggio*, in: "Prospettiva" 57/60, Scritti in ricordo di Giovanni Previtali, vol. II (1989-1990), pp. 156-158.

⁹⁹ D. Fabris, *Il "Ciclo musicale"*, cit., p. 76.

¹⁰⁰ Il primo strumento sembra essere un tipico compasso di divisione a due gambe con terminali appuntiti, lunghe circa 30 cm, utilizzato normalmente nei cantieri per riportare le misure. Uno estremamente simile e coevo, ma più grande e dotato di chiaveva sul pomolo, è quello custodito al Museo Galileo di Firenze (inv. 1486/bis).

¹⁰¹ Vitruvio, *De Architectura*, I, 2.

¹⁰² Cesare Ripa, *Iconologia ovvero descrizione dell'imagini universali cavate dall'antichità et da altri luoghi*, Roma 1593, p. 103. Come riferimento si è deciso di utilizzare l'edizione, non illustrata, del 1593, in quanto è quella più prossima e precedente rispetto al dipinto, visto che le due successive – del

1602 e 1603 – risultano coeve se non addirittura immediatamente successive, che quindi Caravaggio non poté certamente prendere in esame per quest'opera.

¹⁰³ C. Ripa, *Iconologia*, cit., pp. 173-174.

¹⁰⁴ Sempre in Ripa, l'astrologia è descritta come una donna con un'aquila accanto, vestita con un abito celeste, una corona di stelle in capo, le ali sulle spalle, nella mano destra uno scettro e nella sinistra una sfera, tutti elementi assenti nel dipinto, fatta eccezione per lo scettro, che tuttavia è posizionato dalla parte opposta e incastrato in una corona, con cui è evidentemente relazionato. C. Ripa, *Iconologia*, cit., p. 21.

¹⁰⁵ Ivi, p. 217.

¹⁰⁶ Ivi, pp. 88, 92, 116, 141.

¹⁰⁷ Ivi, pp. 167, 177, 184, 240.

¹⁰⁸ Ivi, pp. 66-67.

¹⁰⁹ Ad una conclusione simile giunse anche H. Langdon, che tuttavia non pensò ad una interruzione di un atto poetico, quanto piuttosto di quello dello stesso pittore al lavoro, il cui modello, avrebbe sconvolto la natura morta da lui così accuratamente sistemata: "The musical instruments are still-life accessories (both lute and violin lack strings), and it seems as though Caravaggio has been arranging, in a corner of his studio, an elaborate still life, and that this has been suddenly disrupted by the flaunting behaviour of the model, who has strong, so intense, a presence." H. Langdon, *Caravaggio a life*, cit., p. 218.

¹¹⁰ H. Langdon, *Caravaggio a life*, cit., p. 221. L'idea che si trattasse di un pettegolezzo per turisti era stata già avanzata da Keith Christiansen, *A Caravaggio Rediscovered. The lute player*, New York 1990, p. 52, nota 88.

¹¹¹ M. Ficino, *Sopra lo Amore*, cit., p. 249.

¹¹² Fritz Saxl, *La storia delle immagini*, Bari 2005, pp. 7-10.

¹¹³ M. Calvesi, *Caravaggio o la ricerca*, cit., p. 108; H. Röttgen, *Caravaggio*, cit., p. 51; M. Faietti, *Rebus d'artista*, cit., p. 165.

¹¹⁴ M. Ficino, *Sopra lo Amore*, cit., pp. 146-147. L'analogia con questa stessa parte del testo di Ficino era stata già proposta da R. Enggass, *"La virtù di un vero nobile"*, cit., p. 19.

¹¹⁵ H. Röttgen, *Caravaggio*, cit., p. 48.

¹¹⁶ M. Calvesi, *Caravaggio o la ricerca*, cit., p. 109.

¹¹⁷ D. Fabris, *Il "Ciclo musicale"*, cit., pp. 73-82.

¹¹⁸ C. Strinati, *Nascita della mentalità caravaggesca*, in: Alessandro Zuccari (ed.), *I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti*, Milano 2010, tomo I, p. 17.

¹¹⁹ Hugo Wagner, *Michelangelo da Caravaggio*, Bern 1958, p. 81; Mina Gregori, *Caravaggio dopo la mostra di Cleveland*, in: "Paragone", 263 (1972), p. 38.

¹²⁰ D. Stephen Pepper, *Guido Reni's activity in Rome and Bologna 1595-1614*, New York 1969, pp. 353-355; S. Danesi Squarzina, *scheda D.3*, cit., p. 284.

¹²¹ U. Jung-Kaiser, *Caravaggios Beitrag*, cit., p. 157.

¹²² Glenn W. Most, *Leggere Raffaello. La Scuola di Atene e il suo pre-testo*, Torino 2001, pp. 15-17, 38.

¹²³ M. Calvesi, *Caravaggio o la ricerca*, cit., p. 132.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ Secondo H. Langdon, che si rifà alle *Metamorfosi* di Ovidio (I, 452-567), le due frecce sarebbero una d'oro, per accendere l'amore, e l'altra con la punta di piombo, per metterlo in fuga e creare caos. H. Langdon, *Caravaggio a life*, cit., p. 215.

¹²⁶ G. Fulco, "Ammirate l'altissimo pittore", cit., p. 66.

¹²⁷ Nella *Hypnerotomachia Poliphili* è presente una "geroglifico" intitolato proprio *Amor vincit omnia* che comprende un braciere ardente (*Amor*) e una sfera con al suo interno il sole, la luna e la terra (*omnia*), legati assieme da una corona di vinchio (*vincit*), una qualità di salice (*Salix viminalis*), raffigurati all'interno di uno stendardo in seta, ornato sui bordi da racemi con margherite bianche, così come si apprende dal testo che lo accompagna, issato su una "fatale narchia" priva di timone, "ove tutti gli mysterii d'amore spiravano, il quale havea per puppe la prora, et per la prora la puppe, cum il più digno et exquisito artificio, ad Cupitudine dalla matre accommodato, che unque una apta et uberrimamente faconda lingua di rotondo eloquio, il sapesse exponendo esprimere, et exprimendo recollere, et distinctamente recollendo percontare". Il globo del geroglifico è stato posto in relazione con quello del dipinto di Caravaggio da Maurizio Calvesi [*Caravaggio i documenti*, cit., 128 (2011), p. 27], anche se i due oggetti sono differenti: quello del dipinto è infatti un globo celeste idealizzato, quindi rappresenta il firmamento, mentre quello del Polifilo comprende anche il sole, la luna e la terra, quindi rappresenta l'intero universo. Negli *Emblemata* di Andrea Alciati vi è una intera parte dedicata ad *Amore* con vari emblemi (Andrea Alciati, *Emblemata*, Leone 1564, pp. 115-129), tra i quali particolarmente interessanti sono senza dubbio il *Potentia Amoris*, in cui la divinità, nuda con nelle mani un pesce e dei fiori, "Scilicet ut terrae iura det atque mari" (p. 116); il *Vis Amoris*, in cui il Cupido è ritratto come un preadolescente nudo con un arco nella mano destra e una freccia spezzata nella sinistra, mentre sconfigge perfino il fuoco: "fortior ignis amor" (p. 117) e infine il *In statuam Amoris*, dove è ripreso sempre nudo al centro di un paesaggio mentre regge uno scudo ed è descritto di "corpore parvus" e con "tela elasque ferrens" e che "possidet orbis opes" (p. 123). Un parallelo tra il testo di Alciati, in particolare quest'ultimo emblema collegato all'*Antologia greca*, e il tema del dipinto di Merisi è stato proposto da H. Langdon, *Caravaggio and Cupid*, cit., p. 11.

¹²⁸ H. Langdon, *Caravaggio a life*, cit., p. 211.

¹²⁹ C. Strinati, *Caravaggio vincitore*, in: S. Danesi Squarzina (ed.), *Caravaggio e i Giustiniani*, cit., pp. 46, 48.

¹³⁰ Roelof Van Straten, *Introduzione all'iconografia*, Milano 2009, p. 79.

¹³¹ L. Salerno, *I dipinti emblematici*, cit., pp. 110-111.

¹³² H. Langdon, *Caravaggio a life*, cit., p. 201.

¹³³ Ivi, p. 218.

¹³⁴ "Arma gravi numero violentaque bella parabam | edere, materia conveniente modis" [Ovidio, *Amores*, I, 1-2].

¹³⁵ "Unum surripuisse pedem"; "Sex mihi surgat opus numeris, in quinque residat; | ferrea cum vestris bella valete modis" [Ovidio, *Amores*, I, 4; 27-28].

¹³⁶ "risisse Cupido"; "pharetra cum protinus ille soluta | legit in exitium spicula facta meum | lunavitque genu sinuosum fortiter arcum" [Ovidio, *Amores*, I, 3; 21-23].

¹³⁷ "Par erat inferior versus; risisse Cupido | dicitur atque unum surripuisse pedem" [Ovidio, *Amores*, I, 3-4].

¹³⁸ "Quis tibi, saeve puer, dedit hoc in carmina iuris? | Pieridum vates, non tua turba sumus" [Ovidio, *Amores*, I, 5-6].

¹³⁹ "Quid, si praecripiat flavae Venus arma Minervae, | ventilet accensas flava Minerva faces? | quis probet in silvis Cererem regnare iugosis, | lege pharetratae Virginis arva coli? | crinibus insignem quis acuta cuspidis Phoebum | instruat, Aoniam Marte movente lyram?" [Ovidio, *Amores*, I, 7-12].

¹⁴⁰ "Sunt tibi magna, puer, nimiumque potentia regna; | cur opus adfectas, ambitiose, novum? | an, quod ubique, tuum est? tua sunt Heliconia tempe?" [Ovidio, *Amores*, I, 13-15].

¹⁴¹ "Vix etiam Phoebus iam lyra tuta sua est? | cum bene surrexit versu nova pagina primo, | attenuat nervos proximus ille meos; | nec mihi materia est numeris levioribus apta, | aut puer aut longas compta puella comas" [Ovidio, *Amores*, I, 16-20].

¹⁴² "Questus eram, pharetra cum protinus ille soluta | legit in exitium spicula facta meum | lunavitque genu sinuosum fortiter arcum | 'quod' que 'canas, vates, accipe' dixit 'opus!' | Me miserum! Certas habuit puer ille sagittas: | uror et in vacuo pectore regnat Amor. | Sex mihi surgat opus numeris, in quinque residat; | ferrea cum vestris bella valete modis. | Cingere litorea flaventia tempora myrto, | Musa per undenos emodulanda pedes. [Ovidio, *Amores*, I, 21-30].

¹⁴³ Sembra difficile pensare che possa trattarsi delle frecce, una con la punta d'oro, l'altra di piombo, con cui Cupido colpì rispettivamente Apollo, per farlo innamorare e Dafne per farle rifiutare l'amore nel noto episodio delle *Metamorfosi* [I, 466-472], come si è pensato [H. Langdon, *Caravaggio a life*, cit., p. 215], visto che visibilmente si tratta di normali frecce con la punta in acciaio brunito, dato che porterebbe ad escludere possibili riferimenti diversi dagli *Amores*.

¹⁴⁴ Per il concetto di concupiscenza secondo la teologia Tridentina, si veda ad esempio: Giuseppe Formisano, *Istituzioni di teologia morale*, Nola 1874, pp. 261-263.

¹⁴⁵ M. Calvesi, *Caravaggio o la ricerca*, cit., pp. 108-109.

¹⁴⁶ In tali questioni e paralleli tra poesia e pittura, non fu certo estraneo il dibattito acceso sulle modalità di verseggiare che vide contrapposti Tasso, con il suo “modo” del “parlar disgiunto” e Galileo, posto che tali problematiche, come è stato dimostrato, influenzarono anche la pittura. Andrea Emiliani, *Parlar disgiunto e forma aperta in alcuni grandi artisti del Cinquecento italiano*, in: A. Emiliani - Gianni Venturi (edd), *Tasso, Tiziano e i pittori del parlar disgiunto. Un laboratorio tra le arti sorelle*, Venezia 1997, pp. 13-23.

¹⁴⁷ Giovanni Gaetano Bottari - Stefano Ticozzi, *Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura scritte da' più celebri personaggi dei secoli XV, XVI e XVII*, Milano 1822, vol. VI, p. 127.

¹⁴⁸ “Pictura quinetiam admirabilis valdes apparet, cum in superficie corpora formare et quasi sculperententet, et ausit; idq; egregiae adep praestat, et afficit; ut omnium aliarum artium, quae in repraesentando

versantur, sit nobilissima. Harum autem utriusque propria dignitas, atque praestantia mathematicis disciplinis, potissimum vero perspectivae ferri debet accepta. Cum enim praecipuae partes, in quibus tota pictura versatur, ut a peritissimis viris traditum est tres esse dicantur: nimirum delineatio, umbra, et colores; duabus tamen prioribus (quae quidem non nisi ex perspectiva oriuntur) tanquam proprio artis fundamento innituntur; quarum opes non solum efficiem rerum animatarum, aut inanimatarum, ut sunt, verum etiam mentis affectus, animaliumque (utita dicam) voces, insuper temporum, et locorum successiones, distantiasque una clarissime exprimit; quod sane, neque caelandi, neque sculpendi ars, neque ea, quae plastice vocatur, unquam efficiet”. Guidobaldo Del Monte, *Perspectivae libri sex*, Pesaro 1600, p. 2.

¹⁴⁹ Daniello Bartoli, *Dell'huomo di lettere, difeso ed emendato*, Roma 1645, p. 78.